

ВЛИЯНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГИПОТИРЕОЗА МАТЕРИ НА РАЗВИТИЕ СЕМЕННИКОВ ПОТОМСТВА

Mamajonova Dilfuza

**Toshkent Davlat tibbiyot Universiteti
pediatriya fakulteti 104-a talabasi**

Ilmiy rahbar Ibodulla Tursunmetov

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19979538>

Аннотация. В данной статье изучено влияние экспериментального гипотиреоза у матери на постнатальное развитие семенников потомства. Полученные результаты показали, что гипотиреоз оказывает отрицательное воздействие на формирование половой системы потомства.

Ключевые слова: гипотиреоз, семенники, постнатальное развитие, крысы, морфология.

Введение. Гормоны щитовидной железы играют важную роль в развитии организма. Особенно большое значение они имеют в период внутриутробного и раннего постнатального развития, обеспечивая правильное формирование органов и тканей. Нарушения гормонального фона у матери могут оказывать влияние на развитие потомства. В связи с этим изучение влияния гипотиреоза на половую систему является актуальным.

Цель исследования. Выявить особенности постнатального развития и становления семенников потомства, полученного в условиях экспериментального гипотиреоза у матери.

Материалы и методы. В исследовании использовали самок крыс массой 150–180 г. Экспериментальный гипотиреоз моделировали путем введения мерказолила per os в дозе 5 мг на 100 г массы тела в течение 21 суток. После наступления беременности и до окончания периода лактации препарат применяли в поддерживающей дозе 2,5 мг на 100 г массы тела. Семенники потомства исследовали на 60-е сутки после рождения. Использованы морфологические, морфометрические, иммуноферментные, электронно-микроскопические и статистические методы исследования.

Результаты и обсуждение. Установлено, что экспериментальный гипотиреоз у матери приводит к нарушению процессов развития семенников у потомства. Морфологический анализ показал недостаточную сформированность тканей и задержку развития отдельных структур. Морфометрические показатели в экспериментальной группе были ниже по сравнению с контрольной. Иммуноферментные и электронно-микроскопические исследования подтвердили снижение функциональной активности клеток. Данные изменения связаны с недостаточностью гормонального влияния в условиях гипотиреоза.

Заключение. Гипотиреоз у матери оказывает отрицательное влияние на постнатальное развитие семенников потомства, что может привести к нарушению репродуктивной функции в дальнейшем. В связи с этим контроль функции щитовидной железы в период беременности имеет важное значение.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Турсунметов И. Р., Мадаминова Г. И., Шермухамедов Т. Т. (2021). Влияние экспериментального гипотиреоза матери на развитие семенников потомства. *Фундаментальная наука и клиническая медицина*, с. 288–289.